

**АГРАРНАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
**AGRARIAN SCIENCE IN THE CONTEXT OF LIBRARY AND
INFORMATION ACTIVITIES**

УДК [016:63+01(476-25)](091)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.83338>

О. В. Пирогова

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО АКАДЕМИИ НАУК БССР¹:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА**

Аннотация. Статья посвящена истории создания библиографических указателей по сельскому хозяйству в Фундаментальной библиотеке им. В.Г. Белинского Академии наук БССР в 1950-е годы. Рассмотрен их тематический охват, структура, дана краткая характеристика.

Ключевые слова: отраслевая библиография, указатели, сельское хозяйство, Фундаментальная библиотека им. В.Г. Белинского, Академия наук БССР.

Для цитирования. Пирогова, О. В. Библиографические указатели по сельскому хозяйству Фундаментальной библиотеки им. В.Г. Белинского Академии наук БССР: к истории вопроса / О. В. Пирогова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 248–257.

В. У. Пірагова

*Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

**БІБЛІАГРАФІЧНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ ПА СЕЛЬСКАЙ
ГАСПАДАРЦЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ
ІМ. В.Г. БЯЛІНСКАГА АКАДЭМІІ НАВУК БССР:
ДА ГІСТОРЫІ ПЫТАННЯ**

¹С 1997 г. – Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Анотацыя. Артыкул прысвечаны гісторыі стварэння бібліяграфічных паказальнікаў па сельскай гаспадарцы ў Фундаментальнай бібліятэцы ім. В.Г. Бялінскага Акадэміі навук БССР у 1950-я гады. Разгледжаны іх тэматычны ахоп, структура, дадзена кароткая характарыстыка.

Ключавыя словы: галіновая бібліяграфія, паказальнікі, сельская гаспадарка, Фундаментальная бібліятэка ім. В.Г. Бялінскага, Акадэмія навук БССР.

Olga V. Pirogova

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

INDEXES ON AGRICULTURE OF THE FUNDAMENTAL LIBRARY NAMED AFTER V.G. BELINSKY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE BSSR: ON THE HISTORY OF THE ISSUE

Abstract. The article is devoted to the history of the creation of bibliographic indexes on agriculture in the Fundamental Library named after V.G. Belinsky of the Academy of Sciences of the BSSR in the 1950s. Their thematic scope and structure are considered a brief description is given.

Keywords: sectoral bibliography, indexes, agriculture, Fundamental Library named after V.G. Belinsky, Academy of Sciences of the BSSR.

For citation. Pirogova O. V. Indexes on agriculture of the Fundamental Library named after V.G. Belinsky of the Academy of Sciences of the BSSR: on the history of the issue. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 248–257 (in Russian).

Библиотека Национальной академии наук Беларуси всегда оперативно реагировала на потребности ученых в актуальной научной информации. За практически столетний период существования библиотеки был накоплен значительный опыт по созданию различных библиографических ресурсов, в т.ч. и отраслевых библиографических указателей. 1950-е годы – это период, когда в библиотеке распространению знаний по вопросам сельского хозяйства уделялось особое внимание. С 1951 года Фундаментальной библиотекой им. В.Г. Белинского Академии наук БССР началась работа по составлению библиографических указателей литературы по тематике Института социалистического сельского хозяйства АН БССР. Было намечено 6 основных тем, из которых в 1952 году были закончены три: «Агротехника озимых», «Агротехника

картофеля» и «Удобрения» (указатель включал 200 библиографических описаний в алфавите авторов и названий по теме, открывался предисловием и списком использованных источников) [1]. Объем каждой работы составлял полтора-два печатных листа. С некоторыми поправками и дополнениями эти темы были приняты ученым советом Института социалистического сельского хозяйства АН БССР. Такие темы как: «Биология, агротехника и селекция многолетних трав», «Агротехника, селекция и первичная обработка льна», «Люпин» было намечено закончить в 1953 году. Выбор тем не соответствовал направлению научно-библиографической работы библиотеки, которая должна была обслуживать все институты Академии наук БССР, но по факту обслуживала только один из них. Кроме этого в отчете библиотеки за 1952 год было отмечено, что подобный широкий тематический охват был не под силу одному-двум библиографам библиотеки и работа над указателями затянулась на несколько лет [2, с. 8–9].

В 1953 году продолжилась работа по распространению научных знаний и достижений передовой науки и техники в области сельского хозяйства [3, с. 8]. В том году вышел указатель «Агротехника картофеля», в который была включена литература вышедшая в 1949–1951 годах, статьи из периодических изданий за 1951 год. О содержании источников, включенных в указатель можно судить исходя из структуры указателя. Он включал: отдельные произведения классиков марксизма-ленинизма о сельском хозяйстве и аграрном вопросе; решения и постановления партии и правительства по сельскому хозяйству; указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении работников сельского хозяйства БССР; литературу по агротехнике картофеля; болезнях и вредителях картофеля. Разделы имели сквозную нумерацию и включали в себя 305 записей [4]. Следует отметить, что рекомендательная библиография в этот период строилась в соответствии с принципом партийности и вплоть до 1991 года всегда содержала библиографическую информацию в помощь политпросвещению читателей [5, с. 211].

Особое место льну, как ведущей технической культуре в БССР, имеющей важное государственное значение, отводилось в

принятом Советом Министров БССР и Центральным Комитетом КП Белоруссии постановлении № 381 «О мерах повышения урожайности и товарности льна-долгунца в колхозах Белорусской ССР в 1953 году». Соответственно была поставлена задача, на основе достижений науки и передового опыта успешно выполнить и перевыполнить задания по производству льна и вывести республику в число передовых районов страны. [6, с. 2]. По предложению Института социалистического хозяйства Академии наук БССР, библиографическим отделом Фундаментальной библиотеки АН БССР был составлен указатель литературы «Агротехника, селекция и первичная обработка льна» объемом 4 печатных листа [3, с. 11] (составитель Загрекова В.Н., под редакцией кандидатов сельскохозяйственных наук – М.И. Афонина и А.Л. Пескина). Указатель включал книги, брошюры, журнальные и газетные статьи, которые были расписаны в указателе «Сельскохозяйственная литература ССР» за период с 1948 по 1952 г. Кроме того, была включена литература по первичной обработке льна на льнозаводах, расписанная в книжной летописи, летописях журнальных и газетных статей за период с 1948 по 1952 г. Данный указатель включал 679 библиографических записей и предназначался для научных работников, специалистов сельского хозяйства и руководителей колхозов [6, с. 2].

По предложению Института социалистического сельского хозяйства Академии наук БССР совместно с библиографическим отделом Фундаментальной библиотеки АН БССР был составлен указатель «Биология, агротехника и селекция многолетних трав» объемом 8 печатных листов [3, с. 8], который наиболее полно охватывал книги, брошюры, журнальные и газетные статьи, расписанные в указателе «Сельскохозяйственная литература СССР» за период 1948 по 1952 годы. Литература подбиралась по следующим темам: клевер, тимофеевка, овсяница луговая, полевица и т.д. Литература размещалась в систематическом порядке по следующим разделам: Классики марксизма-ленинизма о сельском хозяйстве; Важнейшие постановления партии и Правительства по сельскому хозяйству; Общие вопросы многолетних трав; Биология многолетних трав; Агротехника; Селекция и семеноводство; Опыт передовиков травосеяния; Механизация травосеяния. Литература для указателя

подбиралась в основном применительно к зоне СССР и лишь некоторые работы брались для условий южной полосы. Указатель предназначался для научных работников, специалистов сельского хозяйства, руководителей колхозов и включал 1468 библиографических записей. Составителем указателя была В.Н. Загрекова, корректором – Л.А. Осипчик, редактором – кандидат сельскохозяйственных наук – А.Л. Семенов.

«Люпины» – указатель объемом 1,5 печатного листа включал книги, брошюры, журнальные и газетные статьи, расписанные в указателе «Сельскохозяйственная литература СССР» за период 1948 по 1952 годы и имел следующие разделы: Важнейшие постановления Партии и Правительства по сельскому хозяйству; Общие вопросы культуры люпинов; Сушка и хранение семян люпина; Кормовой люпин; Многолетний люпин; Люпин на зеленое удобрение. Включал 183 библиографические записи и предназначался для научных работников, специалистов сельского хозяйства, руководителей колхозов. Составитель указателя В.Н. Загрекова, редактор – кандидат сельскохозяйственных наук И.Г. Стрелков [7].

Согласно директивам XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951–1955 годы: «Земледелие должно стать более продуктивным и квалифицированным, с развитием травосеяния и правильными севооборотами, более высоким удельным весом посевных площадей технических, кормовых, овощных культур и картофеля» [8, с. 15]. Советом Министров СССР и Центральным Комитетом КПСС было принято постановление «О мерах увеличения производства и заготовках картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953–1955 г.», в котором было сказано, что «главной задачей в производстве картофеля и овощей является значительное повышение урожайности этих культур на основе широкого внедрения механизации и применения передовых агроприемов возделывания картофеля и овощей. Задача состоит в том, чтобы довести производство картофеля и овощей до таких размеров, которые удовлетворяли бы полностью не только потребности населения городов, промышленных центров, перерабатывающей промышленности, но и нужды животноводства в картофеле» [9, с. 1–2]. Указатель «Картофель», составленный библиотекой в 1954 г. объемом 7 печатных листов, был рассчитан на научных работников и специалистов сельского хозяйства и

включал литературу, расписанную в указателе «Сельскохозяйственная литература» с 1950 по 1953 гг. Литература представлена выборочно, применительно к средней полосе СССР (включены РСФСР, Белорусская ССР, Украинская, Эстонская, Латвийская и Литовская ССР). Указатель включал: Руководящие материалы; Механизация в картофелеводстве; Общие вопросы; Опыт передовиков; Биология; Агротехника; Селекция и семеноводство; Защита от болезней и вредителей. Составитель Л.А. Осипчик, редактор Н.А. Дорожкин. Включал 1040 библиографических записей.

Учитывая запросы читателей на новую поступающую литературу в том же году была создана картотека «Сельское хозяйство Белорусской ССР» в количестве 600 названий. Хотелось бы отметить, что несмотря на обширную тематику издаваемых библиографических указателей по сельскому хозяйству, изданные указатели литературы были напечатаны на ротаторе небрежно, грязно и имелись пропуски [3, с. 3; 9; 12].

В соответствии с решениями Сентябрьского Пленума ЦК КПСС и Советского правительства о крутом подъеме всех отраслей сельскохозяйственного производства в 1954 году продолжилась работа по составлению библиографических указателей литературы по отдельным отраслям сельского хозяйства². Была начата работа по составлению библиографического указателя по животноводству объемом 12 печатных листов. Всего было просмотрено и отобрано свыше 2000 названий и составлена картотека. Кроме того, была составлена картотека «Сельскохозяйственная литература БССР» за 1954 год в количестве 800 карточек [10, с. 10].

Библиографический отдел Фундаментальной библиотеки АН БССР планировал ежеквартально издавать информационные списки по отдельным вопросам сельского хозяйства. Но вышло только два информационных списка в 1954 году, которые включали литературу по отдельным вопросам сельского хозяйства. В данные списки вошли книги, авторефераты,

² Сентябрьский пленум ЦК КПСС состоялся 3–7 сентября 1953 года в Москве. Вошел в историю как политическое событие, имевшее важное значение для развития сельского хозяйства в СССР. Пленум рассмотрел вопрос «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР».

зарегистрированные в «Книжной летописи» по следующим темам: зерновые и бобовые культуры, картофель, технические культуры, овощеводство, животноводство, ветеринария. Книги, включенные в список можно было получить в библиотеке, а те из них, которых не было в фонде можно было получить по МБА и работать с ними в читальном зале [11].

В соответствии с решением январского Пленума ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства (31 января 1955 года) библиотека составила библиографические указатели по животноводству объемом около 20 печатных листов и по кукурузе объемом 10 печатных листов. Указатель «Животноводство» (1955 год) включал литературу на русском и белорусском языках и охватывал литературу, вышедшую в тех республиках, в которых условия развития сельского хозяйства были сходны с условиями БССР. Расположен был материал по схеме Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки³. Над указателем работала Л.А. Осипчик Редакция выполнена сотрудниками Института животноводства АН БССР: канд. наук Н.А. Горским, канд. наук Е.Д. Нагорской, С.Б. Налибоцким, В.В. Ринкис, Ю.Н. Николаевой, Ф.Н. Бухтиловым и включала литературу по следующим темам: водоснабжение, силос, коневодство, свиноводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство и т. д. Библиографические записи не были пронумерованы, но при этом некоторые содержали короткую аннотацию. В отчете библиотеки за 1955 год отмечалось, что тематическая библиография велась в отрыве от планов научно-исследовательских работ институтов Академии наук. Составленные указатели по животноводству и кукурузе механически включает всю литературу без соответственного качественного отбора, поэтому указатели оказались весьма громоздкими и неудобными для практического пользования [12, с. 8–9].

С 1956 года начато регулярное издание (в машинописи) информационных бюллетеней новой литературы, поступающей в библиотеку по таким темам как: физика и математика, химия, техника и животноводство [13, с. 7–8].

³ Современное название Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека».

В 1958 году вышел библиографический указатель «Библиография литературы о кукурузе применительно к условиям Белорусской ССР» в 2 частях. Название первой части «Общие вопросы. Научная и научно-производственная литература о кукурузе», вторая часть – «Опыт возделывания кукурузы в новых районах СССР» [14].

Таким образом, за описываемый период вышло 12 названий библиографических указателей по сельскому хозяйству. В каждом издании имелось предисловие и содержание с указанием страниц, а также списки сокращений, но при этом их отличало не только плохое качество печати, но и отсутствие научно-вспомогательных указателей для облегчения поиска сведений о персоналиях, темах и т.д.

В дальнейшем тематика библиографических указателей библиотеки значительно расширилась. С 1960-х активно велась работа над созданием библиографических ресурсов по следующим направлениям: физико-математические, биологические, филологические науки и т.д. с целью информационной поддержки научных исследований. Библиографические указатели по сельскому хозяйству не издавались.

Список использованных источников:

1. Удобрения : [указ. лит. : кн. (1949–1951 гг.), ст. из период. изд. за 1951 г.] / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. В. А. Лойка]. – Минск : [б. и.], 1952. – Вып. 2. – 39 с.

2. Отчет о работе за 1952 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. – Минск : [б. и.], 1953.

3. Отчет о работе за 1953 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. – Минск : [б. и.], 1954. – 22 [8] с.

4. Агротехника картофеля : указ. лит. [за 1949–1951 гг., ст. из период. изд. за 1951 г.] / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. В. А. Лойка ; ред. Н. А. Дорожкин]. – Минск : [б. и.], 1953. – Вып. 1. – 48 с.

5. Губина, Е. В. От рекомендательно-библиографических пособий советского периода к современным популярным библиографическим интернет-ресурсам / Е. В. Губина // Румянцевские чтения – 2021 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21–23 апр. 2021) : в 2 ч. / Рос. гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии ; редкол.: В. В. Дуда [и др.] ; сост. Е. А. Иванова. – М., 2021. – Ч. 1. – С. 210–216.

6. Агротехника, селекция и первичная обработка льна : указ. лит. : [кн., бр., журн. и газ. ст. за 1948–1952 гг.] / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. В. Н. Загрекова ; общ. ред. М. И. Афонин]. – Минск : [б. и.], 1953. – Вып. 5. – 111 с.

7. Люпины : указ. лит., 1948–1952 гг. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. В. Н. Загрекова ; ред. И. Г. Стрелков]. – Минск : [б. и.], 1953. – 35 с.

8. Директивы XIX Съезда Партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951–1955 годы : Резолюция XIX Съезда ВКП(б) по докладу Председателя Госплана тов. М. З. Сабурова. – М. : Госполитиздат, 1952. – 31 с.

9. Картофель : указ. лит. : [кн., бр., журн. и газ. ст. за 1950–1953 гг.] / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. Л. А. Осипчик ; ред. Н. А. Дорожкин]. – Минск : [б. и.], 1954. – 180 л.

10. Отчет о работе за 1954 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. – Минск : [б. и.], 1955.

11. Литература по отдельным вопросам сельского хозяйства : информ. список № 1, янв. – март 1954 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост.: В. А. Лойка, Л. А. Осипчик]. – Минск : [б. и.], 1954. – 72 л. ; Литература по отдельным вопросам сельского хозяйства : информ. список № 2, апр. – июль 1954 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост.: В. А. Лойка, Л. А. Осипчик]. – Минск : [б. и.], 1954. – 107 л.

12. Отчет о работе за 1955 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. – Минск : [б. и.], 1955.

13. Отчет о работе за 1956 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. – Минск : [б. и.], 1956.

14. Библиография литературы о кукурузе применительно к условиям Белорусской ССР : в 2 ч. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка. – Минск : [б. и.], 1958. – Ч. 1 : Общие вопросы. Научная и научно-производственная литература о кукурузе. – 494 с. ; Ч. 2 : Опыт возделывания кукурузы в новых районах СССР. – 400 с.

References:

1. Loika V. A. (comp.). Fertilizers: literature index. Issue 2. Minsk, 1952. 39 p. (in Russian).

2. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Report on work for 1952. Minsk, 1953. (in Russian).

3. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Report on work for 1953. Minsk, 1954. 22 [8] p. (in Russian).

4. Loika V. A. (comp.). Agronomy of potatoes: literature index. Issue 1. Minsk, 1953. 48 p. (in Russian).

5. Gubina E. V. From recommendatory bibliographic manuals of the soviet period to modern popular bibliographic internet resources. Rumyantsevskie chteniya – 2021: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (21–23 aprelya 2021) = The Rumyantsev readings – 2021: proceedings international scientific and practical conference (April 21–23, 2021). Moscow, 2021, pp. 210–216 (in Russian).

6. Zagrekova V. N. (comp.). Agrotechnics, breeding and primary processing of flax: literature index. Issue 5. Minsk, 1953. 111 p. (in Russian).

7. Zagrekova V. N. (comp.). Lupins: literature index, 1948–1952. Minsk, 1953. 35 p. (in Russian).

8. Directives of the XIX Congress of the Party on the fifth five-year development plan of the USSR for 1951-1955: Resolution of the XIX Congress of the CPSU (b) on the report of the Chairman of the State Planning Committee comrade M. Z. Saburov. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1952. 31 p. (in Russian).

9. Osipchik L. A. (comp.). Potatoes: literature index. Minsk, 1954. 180 p. (in Russian).

10. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Report on work for 1954. Minsk, 1955. (in Russian).

11. Loika V. A., Osipchik L. A. (comp). Literature on selected issues of agriculture: information list no. 1, January – March 1954. Minsk, 1954. 72 p. (in Russian) ; information list no. 2, April – July 1954. Minsk, 1954. 107 p. (in Russian).

12. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Report on work for 1955. Minsk, 1955. (in Russian).

13. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Report on work for 1956. Minsk, 1956. (in Russian).

14. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Bibliography of literature about corn in relation to the conditions of the Belarusian SSR. Minsk, 1958. 2 parts. (in Russian).

Дата поступления статьи 19.04.2023

Received 19.04.2023